

ZAHIRIDDIN MUHAMMAD BOBURNING HARBIY MEROSI

Rahmatullayeva Azada Rustamovna

Toshkent amaliy fanlar universiteti, “Tarix va ijtimoiy fanlar” kafedrasini mudiri,
tarix fanlari nomzodi, dotsent.

Tel: 94 987 56 57 Email: Ozodarakhmatullayeva@mail.com

Annotatsiya: Maqolada Jahon tarixidagi buyuk sarkardalardan biri, Boburiylar saltanati asoschisi Zahiriddin Muhammad Boburning harbiy merosidagi g'alabalarni ta'minlashga xizmat qilgan harbiy iqtidori, amalga oshirgan harbiy islohotlari, strategiya va taktikalari kabi Boburnoma asaridagi ma'lumotlar asosida tahlili yoritilgan.

Kalit so'zlar: Boburning harbiy iqtidori, Boburnoma, Panipat, qudratli qo'shin, miltiq, to'p, askar, mudofaa chizig'i, jangovar saf, jangovar harbiy fillar.

Annotatsiya: В статье анализируется один из величайших полководцев в мировой истории, Захириддин Мухаммад Бабур, основатель империи Бабура, на основе информации Бабурнаме, такой как его военный талант, военные реформы, стратегия и тактика, которые служили для обеспечения побед в его военном наследии.

Ключевые слова: Военное мастерство Бабура, Бабурнамы, Панипата, могучая армия, винтовка, пушка, солдат, оборонительная линия, боевая линия, боевые военные слоны

Abstract: The article analyzes one of the greatest military leaders in world history, Zahiriddin Muhammad Babur, the founder of the Babur Empire, based on the information in Baburnama such as his military talent, military reforms, strategy and tactics that served to ensure victories in his military legacy.

Keywords: Military prowess of Babur, Baburnama, Panipat, mighty army, rifle, cannon, soldier, defensive line, battle line, war elephants

Kirish.

Jahon tarixidagi eng buyuk siymolardan biri, Amir Temurning munosib vorisi buyuk sarkarda, Boburiylar saltanati asoschisi Zahiriddin Muhammad Bobur 1483-yil 14-fevralda Andijonda tavallud topgan, dovyurakligi va jasurligi uchun yoshligidan “Bobur” (“Babr”- arabcha sher, yo'lbars) taxallusini olgan.

Bobur – Alisher Navoiydan keyin mumtoz adabiyotining yirik vakili, buyuk shoir, tarixchi, geograf bo'lgan. Alisher Navoiy bilan zamondosh bo'lsada, manbalarda ularning uchrashgani haqida ma'lumot yo'q. Ammo, Bobur Samarqandni egallaganda unga Alisher Navoiyning “Temuriylarga xos ish bo'пти”, degan mazmunida yo'llagan maktubi to'g'risida ma'lumot saqlangan.

Otasi – Umarshayx Mirzo Farg'ona viloyati hokimi, onasi – Qutlug' Nigorxonim Mo'g'uliston xoni va Toshkent hokimi Yunusxonning qizi edi. Otasi 1494 yili Axsida bevaqt, 39 yoshida fojiali vafot etgach, bosh farzand 12 yoshli Bobur valiahd sifatida taxtga o'tiradi. U o'zini podshoh deb atadi.

Taqdirning og'ir sinovlari shu kundan boshlanib, saltanatda vujudga kelgan taxt uchun kurash mashaqqatlari, temuriylarning birlashmasligi oqibatida yurtga bosqinchilikka qarshi hech bir shahzodaning Bobur yurtni birlashtirish harakatiga madadga kelmagani bois, yurtni tashlab chiqishga majbur bo'ldi. Bobur ancha yoshi va harbiy jihatdan tajribali Shayboniyxon, ayyor Farg'ona beklaridan Ahmad Tanbal bilan urush olib bordi. Hirotda temuriy hukmdor Husayn Boyqaro og'ir hasta bo'lib, isyon ko'targan o'g'illari bilan ovora bo'lsada, shunga qaramay, 1506 yil bahorida Sulton Husayn Boyqaro Xuroson qo'shinini yig'ib, Muhammad Shayboniyxonga qarshi Movarounnahr hududiga qarab yo'l oladi. Ammo Shahanshoh Bobo Ilohiy mavzeiga yetganda, ahvoli og'irlashib, 1506 yil 5 mayda kasallanib 69 yoshida olamdan o'tadi.

Temuriylar orasidagi parokandalik va raqobat borligidan foydalangan Shayboniyxon saltanatni bosib oldi. Iqtisodiy tanglik, yonida temuriylardan hech biri bo‘lmagani bois, yosh Bobur yurtni tashlab chiqishga majbur bo‘ladi.

Ammo, Bobur parchalangan saltanatni qayta tiklash maqsadida 1496-1503 yillarda poytaxt Samarqand uchun kuchlar noteng bo‘lgan janglarga kirishdi.

Shayboniyxonning 15 minglik qo‘shini turgan Samarqandga bor – yo‘g‘i 200 kishilik askari bilan hujum qilishga jur‘at etib, dushmanni qal‘adan haydashga erishgan va Samarqandni uch marta egallashga muvaffaq bo‘lgan:

1-marta 1497-1498 yilda 100 kun;

2- marta 1499-1500 yilda 6 oy;

3-marta 1511 yilning oxirida Shayboniyxon o‘limidan keyin yana egallab yana olti oy hukmronlik qiladi.

Ammo Shayboniyxonning jiyani Ubaydullaxondan yengilib Qobulga chiqib ketishga majbur bo‘ladi. Noiloj 1504 yilda 250-300 nafargina lashkari bilan Hisor tog‘lari orqali Afg‘oniston hududiga o‘tib, Qobul va G‘azni kabi yirik shaharlarni egallab, davlat quradi. Bu yerda bunyodkor sifatida faoliyat yuritib, bog‘u-roq‘lar, me‘morchilik obidalarini qurdiradi.

Uning davlatiga Shayboniy hukmdorlar doimiy xavf solib turgani, bundan tashqari Hirotni ham birlashtirishga borganida yaqin qarindoshlarining hiyonati, Hindistonning zolim Dehli sultoni Ibrohim Lo‘diyning Panjob viloyatiga davomli bosqinlari Boburning rejalarini o‘zgartirdi.

Yana bir sabab, Ibrohim Lo‘diyning adolatsizligidan amakisi Olamxon Lo‘diy Qobulga Bobur saroyiga panoh so‘rab kelgach, Bobur o‘zining Sind daryosi bo‘yidagi hududlarga talabgorligi haqida Sulton Ibrohim Lo‘diyga elchi jo‘natib, “Qadimiy turkka taalluqli yerlarni” talab qiladi. Bobur Hindiston yurishiga tayyorgarlikni boshladi. Bu davrda Bobur harbiy bilimga va yetarli jangovar tajribaga ega edi. Zero, u o‘sha davrning Shayboniyxon, Shoh Ismoil Safaviy, Sulton Husayn Mirzo singari yirik hukmdorlarning harbiy strategiya va taktikalarini yaxshi o‘zlashtirgan, qo‘shinni ilg‘or zamonaviy qurollar – “to‘fang” (miltiq) va og‘ir artilleriya bilan ta‘minlagan edi.

Boburning Panjob viloyatini egallash jarayonidagi ketma-ket g‘alabalari, Ibrohim Lo‘diy ittifoqchilari orasida sarosimalik, tushkunlik va parokandalik kayfiyatini uyg‘otib, sulton amirlarining ba‘zilari Bobur tomoniga o‘tish istagini izhor qiladilar.

1526 yil 12 aprelda Bobur qarorgohida harbiy tayyorgarlik ishlari yakunlangach, Bobur Sulton Ibrohim Lo‘diyning harbiy tayyorgarligini o‘rganish maqsadida, vaqti-vaqti bilan dushman tomonga kichik guruhlarini chopqinga jo‘natib, hujumlar uyushtirib ko‘radi. Bu otliq kamonchi guruhlar tunda ham faollik ko‘rsatib, kutilmaganda dushman qarorgohida sarosima va vahima uyg‘otgan: “Oz-oz kishimiz borib, doirasig‘acha qalin kishilariga o‘q qo‘yarlari edi... Alar hech harakate va junbushe qilmaslari edi. Oxir ba‘zi ... beklarning ra‘yi bila amal qilib, ... to‘rt-besh ming kishini shabixung‘a yiborduk... Tong otib, yoruq bo‘lg‘uncha g‘animning doirasining yaqinida edilar, g‘anim kishisi naqoralarini choldurub, fillar bila yasab chiqtilar”.

Bobur Ibrohim Lo‘diydek qudratli va son jihatidan ancha ustun bo‘lgan qo‘shinga bas kelish uchun, qo‘shinni murakkab jangovar tuzilmasini mustahkamlandi va puxta taktik tayyorgarliklar ko‘rdi.

Jang strategiyasini ishlab chiqib, unga ko‘ra, oz qo‘shinni talofatsiz olib chiqish uchun va dushmanni hech bir tomondan zarba bera olmaydigan qilib joylashtirishga erishildi, lashkarboshilarga tayin vazifalar yuklab, jang vaqtida qanday harakatlanish lozimligini qat‘iy belgilab berildi.

Ammo Bobur qo‘shini kayfiyatida g‘alabaga bo‘lgan ishonch past edi. Zero, Vatandan ancha uzoqda, qarshisida jang uslubi noma‘lum bo‘lgan qudratli raqib turar edi. Askarlarni jangovar ruhiy tayyorgarligini kuchaytirish uchun ham chora-tadbirlar ko‘radi. Jang tafsilotini “Boburnoma” asarida Bobur shunday yozadi: “Cherik eli ba‘zi xeyli mutaraddid (qo‘rquv) va mutavahhim (xavotir) edilar. Taraddud va tavahhum betaqribdur. Nekim azalda Tengri taqdir qilibtur, andin o‘zga bo‘lmas. Agarchi alarni ham ayb qilib bo‘lmas, haq alar jonibi edi. Ne uchunkim, Vatandin ikki-uch oychiliq yo‘l kelilib edi. G‘arib qavme bila elning ishi tushub edi. Ne biz alarning tillarini bilur yeduk, ne alar bizning tilimizni...”, – deb yozadi Bobur.

Qo‘shinning raqibinikidan keskin darajada oz bo‘lgani uchun Bobur qo‘shinni dushman tomondan umuman zarba yemaydigan qilib joylashtirgan. Farmonga muvofiq askarlar yetti yuz aravani bir-biriga bog‘lab, mustahkam mudofaa to‘sig‘i (shit) barpo etiladi. Aravalarni orasida xandaqlar qazib, ichiga to‘pchilar joylashtirilgan. Boburning bunday jangovar yasoli, ayni vaqtda, dushmanni qurshab olishga, uni qopqonga tushirib, pistirmadan turib yakson qilishga qaratilgan puxta rejasi edi. Aravalarni mudofaa chizig‘ida barcha kamonchilar, miltiqchilar joylashsa, aravalarni orasidagi handaqlarda to‘pchilar joylashtirildi.

Merganlarga aravalarni va to‘siqlar ortidan dushmanni o‘qqa tutish tayinlandi: “Farmon bo‘ldikim, jami‘ cherik eli faroxo‘ri holig‘a aroba kelturgaylar. Yetti yuz aroba bo‘ldi. Ustod Aliqulig‘a farmon bo‘ldikim, Rum dasturi bila arobalarning orasida zanjir o‘rnig‘a o‘yning xomidin arg‘amchilar yeshib, bir-birig‘a bog‘lag‘aylar. Har ikki aroba orasida olti-yetti to‘ra bo‘lg‘ay. Tufangandozlar bu aroba va to‘ralarning keynida turub, tufang otqaylar”. So‘l qanotning yonlari bo‘ylab hamda aravalarni bilan to‘silgan joylarda handaklar qazildi, shuningdek, daraxt shohlari, to‘nka va g‘o‘lalar, tikanli butalar yordamida turli sun‘iy to‘siqlar hosil qilindi: “So‘l qo‘lda va ba‘zi yerlarda handaq va shoh bo‘ldi”.

Shu tariqa dushmanni asosiy kuchlari Panipat maydoniga kirib kelganda Bobur buyrug‘iga qat‘iy amal qilgan lashkarboshilar sarosimaga tushmay, otliq suvoriylar to‘lg‘amada, piyoda, to‘pchi va miltiqlar bilan qurollangan qismlar handaqda dushmanni kutib olishga shay bo‘lib turdilar.

1526 yil 21 aprel erta tongda Dehlidan 90 km shimolda joylashgan Panipat maydonida ikki tomon qo‘shinining jang yasoli saf tortdi. Ushbu tarixiy jang, karnay va burg‘ular sadosi ostida, Ibrohim qo‘shinining harakati bilan boshlandi.

Dehli Sultoni Ibrohimning qo‘shini o‘n barobar ustunlikka ega bo‘lgan ya‘ni, 100 mingga yaqin askar va 2 mingga yaqin jangovar fillarga ega bo‘lgan, Bobur esa 10-12 mingga askarga ega edi, xolos.

Hind qo‘shinining eng oldingi safida jangovar fillar, uning ortidan asosiy qo‘shin harakatlanib keladi.

Boburning mudofaa chizig‘iga yaqinlashganda Sulton qo‘shiniga kutilmaganda handaqlardan turib to‘p va zambaraklar va miltiqlardan shiddatli o‘q uziladi. Kamonchilar ham o‘qlarni yomg‘irdek yog‘diradilar.

Natijada, bostirib kelayotgan fillar to‘p ovozidan hurkib, saflarini buzib, tartibsiz ravishda o‘z askarlarini toptab orqaga chekinadilar. Ibrohim Ludy qo‘shinini payhon etib yakson etishi bilan qo‘shinini toptab tashlashga ko‘maklashishdiki, bu harakatlar falokatni tezlashtirib yanada qirg‘inga olib keldi.

To‘lg‘amaga mas‘ul bo‘lgan ikki qo‘lning qunbullari dushmanni orqa tomoniga o‘tib, halqa yasab o‘rab oladilar va zarbalar berib dushmanni markazga, ya‘ni zambaraklar va miltiqchilar ta‘sir doirasi tomon yetaklab, siqib kela boshlaydilar: “Farmon bo‘ldikim, to‘lg‘amag‘a ta‘yin bo‘lg‘on kishi o‘ng qo‘ldin, so‘l qo‘ldin g‘animning orqasig‘a yevrulub, o‘q qo‘yub, urushqa mashg‘ul bo‘lg‘aylar... To‘lg‘ama kishisi orqasig‘a yevrulub, o‘q qo‘ya kirishtilar... Mustafo to‘pchi ham g‘ulning so‘l qo‘ldin aroba ustidag‘i zarbzangilar bila yaxshi zarbzangilar otti”. To‘pchi va miltiqchilar guruhi esa bularga qarata tinimsiz o‘qlar yog‘dirardi.

Ibrohim Ludyning aniq jang rejasi yo‘qligi, qo‘shinlarni boshqarish borasidagi tajribasizligi tufayli, uning o‘ng va chap qo‘llari asosiy markaz qo‘shinlari bilan aralashib ketadi va bu tartibsiz harakatni jang maydonida boshqarishni butkul izdan chiqargan edi.

Buni payqagan Bobur lashkarboshilarga aniq va tezkor buyruqlar berar, uning o'zi ham ayni vaqtda, markaziy safda turib jang qilar edi. Natijada qamalda qolgan hind qo'shini, na olg'a siljib, qarshisidagi raqibni yengishga va na jang maydonidan qochishga imkon topa olardi: "G'animning o'ng qo'li va so'l qo'li bori bir yerda yig'ilib, andoq tiqilish bo'ldikim, ne ilgari kela oldilar, ne qochg'ali yo'l topa oldilar", – deb yozadi Bobur.

Shu tariqa tongdan tushgacha davom etgan jang Boburning muvaffaqiyatli g'alabasi bilan yakun topadi. Bunda temirdek intizom va aniq buyruqqa bo'ysunib harakat qilingan harbiy harakat o'z samarasini berdi.

"Boburnoma" ma'lumotlariga ko'ra, Bobur qo'shinining yasoli, ya'ni jangovar tartibi quyidagicha edi:

Markaz (g'ul, qalb)ga shaxsan Bobur qo'mondonlik qilgan. Markaz o'ng va chap "qo'l"lar bilan mustahkamlangan. Har bir qo'lda yetti bo'linmadan iborat maxsus guruh tashkil etilgan va ularga tajribalari amirlar tayinlangandi. Jumladan, G'ulning o'ng qo'lida – Chin Temur Sulton, Sulaymon mirzo, Muhammadiy ko'kaldosh, Shoh Mansur barlos, Yunus Ali, Darvesh Muhammad sorbon va Abdullo kitobdor. G'ulning so'l qo'lida – Xoja Xalifa, Xoja Mirmiron, Ahmadiy parvonachi, Turdibek, Qo'chbek, Muhib Ali xalifa va Mirzobek tarxon.

Jangovar safdagi eng yirik favjlar:

O'ng qanot (barong'or)da – Boburning o'g'li Humoyun mirzo, Xoja Kalon, Sulton Muhammad do'ldoy, Hindubek, Vali xazinachi va Pirquli Siystoniy boshchilik qilardi.

Chap qanot (javong'or)da – Muhammad Sulton mirzo, Mahdiy Xoja, Odil Sulton, Shoh Mir Xusayi, Sulton Junayd barlos, Qutluqqadam, Jonibek, Muhammad baxshi va Shoh Husayn Yorakiy mo'g'ul tayinlanadi.

Hirovul (avangard)da – Xisrav ko'kaldosh va Muhammad Ali qo'shinining oldingi safidan joy oladi.

Tarh (rezerv qo'shinlari)da – Abdulaziz miroxo'r boshchiligidagi zahira qo'shinlari zarur holatlarda har ikkala qanotga ko'mak berishga tayyor edi. Bu qo'shinlarni Bobur o'ng qanotga yordamga jo'natganini eslatadi: "G'animning qorasi ko'runganda, burong'or sari mayli ko'prak edi, bu jihattin Abdulaziznikim, tarhqa muayyan edi, barong'org'a ko'mak yiborildi".

To'lg'ama manyovri uchun otliq suvoriylar maxsus bo'linma tashkil etiladi: o'ng qanot qunbuliga – Vali Qizil, Malik Qosim va Bobo Qashqa va chap qanot qunbuliga – Qaroko'zi, Abulmuhammad nayzaboz, Shayx Jamol barin, Mahdiy va Tengriquli Pishag'iy mo'g'ul boshchilik qiladilar.

Mufofaa chizig'i. Qo'shinning old qismini himoya qilish maqsadida, butun qanotlar bo'ylar 700 ta (aroba) aravalardan iborat o'ziga xos mudofaa chizig'i, himoya istehkomi tashkil etiladi. Har ikki aravalardan keyin 6-7ta yog'och to'ralar ya'ni to'siq (shit) va temir qalqonlar o'rnatiladi, ular bir birlari bilan mol terisidan to'qilgan arqonlar bilan bog'lanib mustahkamlanadi. Zero, bu arqonlar birinchidan, bostirib kelayotgan jangovar fillar hujumini mumkin qadar to'xtatib qo'yishga, ikkinchidan esa, orqadagi asosiy qo'shinni safni buzmasdan, jang maydonida tartibli harakatlanishini ta'minlab berardi.

Mudofaa istehkomining ba'zi joylarida, orqadagi qanot qo'shinlar harakati uchun 100-150 otliq o'ta oladigan darajada bo'sh maydonlar qoldirilgan: "Har bir o'q otimi yerda yuz-yuz ellik otliq chiqqudek yerlar qo'yuldi". Arava va qalqonlar ortida o'q otar askarlar – kamonchi, miltiqchi, ra'dandoz va to'fangdozlar guruhi joylashtirilib, dushmani uzluksiz o'qqa tutishdan iborat bo'lgan.

To'pchi-farangilar (artilleriya) bo'linmasiga rumlik (turkiya) mutaxassislar Ustod Aliquli va Mustafu Rumi boshchiligidagi to'pchilar ("farangi zarbzantliq arobalari qurib") mudofaa chizig'i (aravalar) ortida joylashtiriladi. Ular ayni vaqtda, miltiqchi va to'fangdozlar guruhiga ham umumiy rahbarlik qilgan. Mazkur to'pchilarga "Rum dasturi" (ya'ni turklar usuli) asosida artilleriyani joylashtirish va jang mobaynida raqibga muntazam to'p otib, dushman safini buzish orqali lashkarlarni tuzg'itib yuborish vazifasi qo'yiladi.

Hind qo‘shinining tuzilishi – avangard, o‘ng va chap qanotlar hamda markaz qo‘shinlaridan iborat bo‘lgan. Sultonning eng asosiy quroli uning jangovar fillari bo‘lib, ular eng oldingi safga – avangardga joylashtirildi.

Ammo jangovar fillardan jangda foydalanish, ko‘p hollarda filning jangovar samaradorligi bilan emas, balki raqib tomonni qo‘rqitish, unga kuchli psixologik ta‘sir etish quroli sifatida qaralgan. Fillarning ko‘pligi qo‘mondonning kuch-qudratini ifoda qilar edi. Jangovar fillar asosan otliqlarga qarshi ishlatilgan, chunki ot fillar hayqirig‘idan qo‘rqib ortga chekinar, chavandozini ag‘darishga harakat qilar edi, shu sababli jang maydonida suvoriylarning hujumkor shiddatini tushirardi.

Jangovar fillarning xartumidan tortib butun tanasi zirhlar (teri-charm va temir plastinkalar) bilan qoplangan. Fillarning zaif tomoni, ularning xartumi va oyoqlari edi, shu sabab, yerda ham yana bir nechta askar hayvonni ikki yonida turib, himoya qilib yurishga majbur bo‘lgan. Boz ustiga, u tutun va olovdan qo‘rqardi. Qo‘rqan, g‘azablangan va qochayotgan fil esa o‘z qo‘shini uchun yanada xavfliroq edi.

Fillardan iborat avangard ortidan piyoda askarlar, undan keyin suvoriylar joylashgan. Qo‘shinning ikki chetida, qoida tariqasida, o‘ng va chap qanot qo‘shinlari o‘rin oladi. Markazda esa, Sulton Ibrohimning o‘zi xos lashkarlari bilan qo‘mondonlik qilar edi.

Panipat maydonida Boburning taxminicha, dushmanning 10-15 ming qo‘shini o‘ladi, keyinroq hisoblaganda aslida 40-50 ming qo‘shin nobud bo‘lgani aniqlangan. Jumladan, “Oftob bir nayza bo‘yi chiqib edikim, urush angizi bo‘ldi. Kun tushgacha zarb urush edi. Kun tush bo‘la a‘do mag‘lub va maqhur va ahibbo muhtahij va masrur bo‘ldilar. Tengri taolo fazl va karami bila mundoq dushvor ishni bizga oson qildi va andoq qalin cherikni yarim kunda andoq yer bila yakson qildi. Besh-olti ming kishi Ibrohimning yaqinida bir yerda-o‘q qatlg‘a yetibturlar. O‘zga har yerda o‘lganlarni bu ma‘rakada o‘n besh-o‘n olti ming taxmin qilur yeduk. So‘ngra Agraga kelganda, Hinduston eli takriridin andoq ma‘lum bo‘ldikim, qirq-yellik ming kishi bu ma‘rakada o‘lgan ekandur”, – deb eslaydi Bobur.

Jangda Sulton Ibrohimning o‘zi ham halok bo‘lgan edi.

Lekin asosiy sabab, shubhasiz, Dehli sultonligida yuzaga kelgan siyosiy inqiroz, oliy hukmdor hokimiyatining zaiflashishi edi, albatta.

Shunday bo‘lsa ham Bobur, hind armiyasiga, hususan Sulton shaxsiyatiga baho berar ekan, agar xohlasa, Sulton Ibrohim yanada ham ko‘proq askar yollashi mumkinligi, ammo ziqnaligi va molu-davlatga bo‘lgan ochko‘zligi tufayli, hal qiluvchi jang oldidan o‘z qo‘shinini ko‘paytirishga, unga kerakli mablag‘lar ajratishga rozi bo‘lmaganini ta‘kidlaydi:

Garchi Sulton Ibrohimning qo‘shini son jihatdan ko‘p va qudratli bo‘lsada, biroq uning siyosatidan norozi bo‘lgan lashkarboshilar ko‘p edi, ular tez-tez itoatsizlik ko‘rsatib, markaziy hokimiyatga bo‘ysunishni istashmas edi. Tinimsiz urushlar oddiy xalq turmush hayotini yanada og‘irlashtirib, ularning hukumatga qarshi norozilik qo‘zg‘olonlariga ham sabab bo‘lar edi. Bularning bari, ohir oqibat, saltanatning yemirilishiga, uning harbiy qudratiga putur yetkazmay qo‘ymadi. Bu vaziyatda Boburning Panipatdagi g‘alabasi Shimoliy Hindistonda, Dehli sultonligining salkam 300 yillik tarixiga yakun yasab, Lo‘diylar sulolasi hukmronligiga chek qo‘ygan so‘nggi zarba bo‘ldi.

Panipat jangida Boburning son jihatdan katta dushman qo‘shinini oz sonli lashkar bilan tormor qilgani jahon harbiy san‘at tarixidan o‘rin oldi⁴⁵. Ushbu jang Boburning harbiy iqtidorini yaqqol namoyon etdi. Jangda yangi o‘tochar qurollar, artilleriya va harbiy san‘atidan unumli foydalanilgan. Boburning o‘zi “*o‘zbekning urushda bir ulug‘ hunari ushbu to‘lg‘amadur, hech urushi to‘lg‘amasiz bo‘lmas*”, deydi. Saripul jangida Shayboniyxon tomonidan qo‘llangan “To‘lg‘ama” taktikasini Bobur o‘zlashtirib, Panipat va Kava muhorabalarida muvaffaqiyat bilan qo‘llagan. To‘lg‘ama Amir Temur, Muhammad Shayboniy kabi sarkardalar qo‘llagan qanbul qismi taktikasi edi.

⁴⁵ Zahiriddin Muhammad Bobur ensiklopediyasi / Tahrir hay‘ati A.Qayumov va boshq. Bosh muharrir: A.A‘zamov. – T.: Sharq, 2014. - B. 416.

Panipat jangidan keyin oradan bir yil o'tar-o'tmas Bobur yanada og'irroq bo'lgan hindning eng taniqli ikkinchi yirik sarkardasi Rana Sanganing 200 minglik qo'shinini qaqshatqich mag'lubiyatga uchratdi. Rana Sanga boshchiligidagi Rajputlar konfederatsiyasiga qarshi navbatdagi urush 1527 yil 16 martda Agra shahridan 60 km g'arbda joylashgan Konva (Kxanva) shahri yaqinida yuz bergan edi. Tarixda "Konva jangi" bilan mashhur bo'lgan mazkur jang ham Boburning to'liq g'alabasi bilan yakunlanadi.

Shu bilan Hindistonda Boburshohga bas kela oladigan sarkarda qolmagan edi. Ushbu g'alabadan keyin Shimoliy Hindistonning Bengaliyagacha bo'lgan qismi bo'ysundirilib "Buyuk Boburiylar" saltanatiga (1526-1857) asos solindi.

Bobur ilm-fanga, innovatsiyalarga intiluvchi bilimli podshoh - o'zbek milliy artilleriyasining asoschisi sifatida ustod Aliquli – harbiy to'p yasovchi usta bilan hamkorlikda Yevropada ma'lum bo'lgan, artilleriya to'pi aslahalari texnologiyasi asosida mutlaqo yangi qurol – artilleriya "Farangi to'pi" va aravalarga o'rnatilgan "zarbzhan qurol"ni ishlab chiqarishni, "To'fang" – multiq yasashni, yo'lga qo'ygan. Ammo "Boburnoma"da to'p so'zi qo'llanilmagan, "farangi" deyilgan, Mustafo to'pchi deb ham keltirilgan.

Bobur vijdonli, tiyran aql, ensiklopedik bilimga ega bo'lish bilan birga, odamlarni o'ziga jalb qila biladigan tashkilotchi, mard, chidamli, bardoshli inson bo'lgan. U ko'p yurishlarida katta harbiy tajriba to'plagan, vaziyatni tez payqab oluvchi strateg, taktik rejalarini ustalik bilan amalga oshiruvchi, raqiblarining zaif tomonlarini sezgirlik bilan aniqlab oluvchi, g'alabadan esankiramaganidek, mushkul hollarda ham o'zini yo'qotmaydigan sarkarda bo'lgan. U doim qo'shinining oldingi safida borgan, xavf-xatarni pisand qilmagan, navkarlarga o'zi namuna ko'rsatgan va ularga dalda bergan.

Iste'dodli sarkarda – doim jangda oldinda borar, qiyin sharoitlarda hamma bilan birga mashaqqatni baham ko'rar edi. Masalan, Bobur Hirotdaligida Qobulda notinchlik yuz berib, tog' yo'li bilan Qobulga qaytishga majbur bo'ladi. Ular tog'da otni, odamni ko'madigan qalin qorga duch keladilar. Shunda Bobur askarlari bilan barobar yurib, qor tepib, yo'l ochishadi. Kechasi uni dam olgani g'orga taklif qilganlarida ko'nmaydi, boshqalar qatori ochiq havoda tunaydi va "*Do'stlar bilan birga o'lish to'ydir!*"⁴⁶, – deydi.

Bobur himmatli va saxovatpesha podshoh sifatida kechirimlilik va shafqati keng bo'lib, xatto o'z dushmanlariga ham ko'rsatgan muruvvati uning yuksak odamiyligidan dalolat beradi. Jumladan, Ibrohim Lo'diyning otasiga katta tuhfa in'om etgan, onasi malika Bu'aga mehribonlik ko'rsatib, o'z saroyida olib qolgan, unga saroy, hisobsiz mablag' va xizmatkorlar ajratgan. Ammo malika tomonidan zaharlanib, keyinchalik og'ir kasalga chalinib vafot etganini eslash, bu mumtoz shaxsning ajoyib insonparvarligidan darakdir.

Jangga kirish oldidan Boburning askarlariga murojaati juda ta'sirlidir. "*Oralaringizda o'lmaydigan, abadiy tirik qoladiganingiz bormi? Quyosh botish uchun chiqadi, odamzot o'lish uchun tug'iladi. Bu ayni haqiqat! It ham o'ladi, yigit ham o'ladi. Lekin ularning o'limi orasida farq bor. It nafsi sabab o'lsa, yigit hamiyatini, yurtini, or-nomusini himoya qilib jon taslim etadi. Yigit kishi o'z elini, Vatanini, shon-shavkatini, din-diyonatini, ona tuprog'ini ko'z qorachig'idek asrash yo'lida vafot etsa bu sharaflil o'limdir. Avlodlarning erki, tinch va osoyishta yashashidan ulug'ne'mat bormi, o'zi!?"*

Bobur Afg'oniston va Hindistonda bir fotih sifatida emas, balki shu yurt, el obodonligi, ravnaqi uchun jon kuydirgan tadbirli hukmron sifatida qizg'in faoliyat ko'rsatdi, uning manfaatlari yo'lida odilona ish tutdi. Uning siyosiy faoliyatidagi muhim ijobiy tomon shundaki, u makedoniyalik Aleksandr, Maxmud G'aznaviy, xatto bobosi Amir Temurdan ham boshqacha siyosat yurgizdi. Jumladan, tarqoq hind rojaliklarini birlashtirdi, turli diniy mazhablarni o'zaro murosaga keltirdi, iqtisodiy va madaniy hayotni taraqqiy ettirishga kirishdi, obodonchilik va bunyodkorlik bilan shug'ullandi.

Boburda shukronalik tuyg'usi yuqori bo'lgan. Uning o'zi "muvaqqafiyat qo'llari g'alaba nishonli bayroqlarimizni Dehli, Agra, Jo'npur, Xariyd, Bihar o'lkalarida ko'tardi", deya barcha g'alabalarini Allohning inoyatidan deb biladi. Bobur Panipat g'alabasini iste'dodi, shaxsiy mahorati va tajribasidan emas,

⁴⁶ Zahiriddin Muhammad Bobur ensiklopediyasi / Tahrir hay'ati A.Qayumov va boshq. Bosh muharrir: A.A'zamov. – T.: Sharq, 2014. - B. 416.

balki kamtarona tarzda, “taqdirning unga ko‘rsatgan inoyatidan” deb biladi: “Bu hol va bu quvvat bila tavakkul qilib, o‘zbekdek yuz ming qari yog‘iyni orqada qo‘yub, Sulton Ibrohimdek qalin cheriklik va vase’ mulkluk podshoh bila ro‘baro‘ bo‘lduk. Tavakkulimizga yarasha Tengri taolo ranj va mashaqqatimizni zoyi’ qilmay, mundoq zo‘r g‘animni mag‘lub qilib, Hindustondek keng mamlakatni maftuh ayladi. Bu davlatni o‘zumizning zo‘r va quvvatidin ko‘rmasbiz, balki Tengrining mahzi lutf va shafqatidindur va bu saodatni o‘zumizning sa’y va himmatidin bilmasbiz, balki Tengrining ayni karam va inoyatidindur”.

Bobur o‘zidan boy harbiy meros qoldirgan. Bular orasida uning she’riy devonlaridan tashqari, “Boburnoma” va “Harb ishi⁴⁷” kabi barkamol asarlaridir. “Boburnoma” asarning asl nomi “Vaqoye’noma” (“Voqealar kundaligi”) deb atagan, voqealarning asosiy ishtirokchisi va bosh kahramoni Boburning o‘zi Ammo “Harb ishi” nomli asari bizgacha yetib kelmagan.

U Vatanidan ayrilib o‘zga yurtlarda qolib ketganidan kuyinadi, Vataniga intiladi. Ammo taqdir unga o‘z suyukli Vatanidan judo bo‘lishni qismat qilgan edi, buni Bobur dard bilan tan olishga majbur. Xatto Hindistonni o‘z tasarrufiga kiritgani unga tatimaydi, o‘z yurtni qo‘yib Hind sari yuzlanganini yuzi qarolik deb biladi:

Tole’ yo ‘ki jonimg‘a balolig‘ bo‘ldi,

Har ishniki, ayladim xatolig‘ bo‘ldi.

O‘z yerni qo‘yib, Hind sori yuzlandim,

YO Rab, netayin, ne yuz qarolig‘ bo‘ldi?!

Yoshlar tarbiyasida Boburning “Ichkilikdan qochinglar, shoyadki najot topsanglar”, degan muqaddas hadislardan olingan farmonining ahamiyati katta.

Bobur Hindistonda besh yil hukmronlik qilgach, bir necha muddat oldin podshohlilikni Humoyunga topshiradi.

1530 yil 26 dekabrda saltanat poytaxti Agrada vafot etdi va o‘zining Nurafshon bog‘iga dafn etildi, keyinchalik vasiyatiga muvofiq 1539 yili xoki Qobulga keltirilib, o‘zi bunyod etgan “Bog‘i Bobur” maqbarasiga qo‘yildi. Atiga 47 yil umr ko‘rib, barakali faoliyat va ijodda ham buyuklikka yetdi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yhati

1. Захириддин Мухаммад Бабур. Бабуриды: Собрание энциклопедических, научных и научно-популярных материалов. Т.І. (А-Б-В)/ авт. Сост. Ш.Ш.Рустамхужаев. – М.: Языки Народов Мира, 2019.
2. Zahiriddin Muhammad Bobur. Boburnoma. – Toshkent: Fan, 2019. – 440 b.
3. Zahiriddin Muhammad Bobur ensiklopediyasi / Tahrir hay’ati A.Qayumov va boshq. Bosh muharrir: A.A’zamov. – T.: Sharq, 2014. - B. 416.

⁴⁷ Захириддин Мухаммад Бабур. Бабуриды: Собрание энциклопедических, научных и научно-популярных материалов. - С. 402.